

Er zijn 216 kandidaten toegelaten, nl. met :

1. 4 jaar Hoogeschoolstudiën en 5 jaar practijk	94
2. 2 jaar Hoogeschoolstudiën en 10 jaar practijk	33
3. slechts 20 jaar practijk	78
4. vreemdelingen	11

Door de banken zijn hieruit 67 personen benoemd, nl.

van groep 1	33
" " 2	5
" " 3	25
" " 4	4

„Uit deze vaststellingen is eene les te trekken. Ofwel hebben „de practijkmensen, de accountants, in de zaak geen belang „gesteld en dan zijn zij er zelf of hunne vereenigingen de schuld „van, ofwel ging de voorkeur naar de gediplomeerden en in dit „geval volstaan de minste practijk en het meest aantal hooge- „schoolstudiën om bankrevisor te worden.”

Toezicht op notarissen.

In verband met de in ons land in de groote pers regelmatig terugkerende klachten over gebrekkig toezicht op notarissen, is het interessant te lezen, dat men in België met dezelfde kwestie zit. Bij Koninklijke Besluiten van 13 December 1935 zijn met ingang van 1 Januari 1936 administratie en toezicht er op geregeld.

In „Het leven op 't Kantoor" van Mei 1937 wordt echter felle critiek geleverd. Het blijkt, dat elk jaar maar een derde van de kantoren gecontroleerd zal worden. De Tucht-kamer van Notarissen benoemt een Commissie van Toezicht, bestaande uit notarissen, waarvan telkens twee leden tezamen een notaris-administratie controleeren. Zij kunnen zich doen bijstaan door een deskundige, gekozen uit een lijst door de Commissie van Toezicht opgemaakt onder goedkeuring van den Procureur des Konings. Als de controle door deskundigen geschiedt, is één deskundige voldoende. De kosten van de controle door notarissen komen ten laste van alle notarissen gezamenlijk; het toezicht door een deskundige moet door den geïnspecteerden notaris zelf betaald worden.

Tenslotte moeten degenen, die de controle verricht hebben tezamen met den notaris een proces-verbaal onderteekenen, waarvan een exemplaar naar de Kamer der Notarissen gaat.

Dat proces-verbaal is een vragenlijst, waarvan de vragen meestal slechts met ja of neen beantwoord moeten worden, bv.

Zijn de comptabiliteitsboeken tot heden toe bijgehouden en worden zij regelmatig bijgehouden?

Zijn inzonderheid de boeken der deposito's in geld en het boek der deposito's van titels en effecten tot heden toe bijgehouden en worden zij regelmatig bijgehouden?

Hebben de verificateuren inzage genomen van de laatste balans?

Ingeval deze balans zou wijzen op een overschot van het passief ten opzichte van het beschikbaar of binnen de drie maanden te gelde te maken actief, welk is het bedrag van dat overschot?

Welken uitleg heeft de notaris hieromtrent verstrekt?

Over welke tijdperken liepen de nasporingen?

Het is te begrijpen, dat de collega's in België weinig te spreken zijn over controle-voorschriften, die een zóó oppervlakkige controle mogelijk maken, dat zij geen enkelen waarborg bieden.

Uit Duitsland.

De verplichte controle bij levensverzekeringsmaatschappijen.

Het Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung heeft een zeer uitgebreid vervolgartikel bevat omtrent dit onderwerp van de hand van Prof. Beste.

Er is een Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung, dat de plicht heeft eens in de vijf jaren zelfstandig een controle uit

te oefenen, en dat zich jaarlijks de jaarverslagen met bepaalde voorgeschreven staten en accountantsrapporten doet toezenden. De benoeming van den Prüfer behoeft elk jaar de goedkeuring van het Reichsaufsichtsamt, dat nagaat of hij wel voldoende onafhankelijkheid en bekwaamheid bezit en ook voldoende geldmiddelen voor geval hij aansprakelijk gesteld wordt, en dat voorts de volgende verklaring laat afleggen: Ich versichere hiermit, dass mir trotz sorgfältiger Prüfung keine Umstände bekannt sind, welche die Annahme rechtfertigen könnten, dass ich nicht arischer Abstammung sei oder dass einer meiner Eltern- oder Grosselterntheile zu irgendeiner Zeit der jüdischen Religion angehört habe. Ich versichere ferner, dass ich mich niemals im kommunistischen Sinne betätigt habe.

De controle moet zoowel formeel als materieel geschieden.

Op te merken valt nu, dat zeer veel nadruk gelegd wordt op de controle van de Premiereserve, bv. „eine vollständige Bilanzprüfung wird sich daher insbesondere mit diesem Posten befassen", en „der Prüfer hat die ordnungsgemässe Berechnung der Deckungsrücklage zu prüfen; diese Prüfung erfordert selbstverständlich die genaue Kenntnis der Berechnungsmethoden der Deckungsrücklage".

In het artikel worden dan de grondslagen van de verschillende berekeningen, die zich voor kunnen doen, uiteengezet. Het blijkt echter, dat het Reichsaufsichtsamt geen kennis van verzekeringstechniek vraagt van de voorgestelde Prüfer, omdat er dan geen voldoende personen in aanmerking zouden komen. Het is echter voornemens dezen eisch wel te gaan stellen, zoodra „die Prüfung der Wirtschaftsprüfer und insbesondere die Versicherungswissenschaftlichen Sachverständigenprüfungen, die neuerdings auch an den Berliner Hochschulen eingeführt worden sind, einen grösseren Umfang angenommen haben werden". En dan wordt nog eens gezegd, dat deze ontwikkeling ook logisch is, omdat de wetgever een materiele controle verlangt en uit de verantwoordelijkheid van den Prüfer volgt, dat al de posten van de balans door hemzelf aan een grondig onderzoek onderworpen worden. Een verwijzing naar het werk van een wiskundig adviseur komt dus blijkbaar niet in aanmerking.

Een tweede punt, dat de aandacht vraagt, is het feit, dat het Reichsaufsichtsamt niet tevreden is met de ontvangen accountants-rapporten. Daar immers zeer veel met steekproeven gewerkt wordt, heeft het R.A.A. zeer weinig aan een algemeene verklaring, dat de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig de voorschriften zijn opgemaakt. Het eischt nu dan ook een gedetailleerde vermelding wanneer de controle heeft plaats gehad, dwz. reeds in den loop van het boekjaar of eerst na afloop daarvan, en omschrijving van de wijze van controleeren, in het bijzonder van de balansposten. Verder moet de accountant dan nog speciaal in zijn rapport vermelden of hij transacties gevonden heeft, die versicherungsfremd zijn, of hij zich overtuigd heeft van de volwaardigheid van den balanspost agenten, e.d. meer. Op deze wijze kan het Reichsaufsichtsamt dan tenminste de waarde van de afgegeven verklaring beoordeelen.

F. H.

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHuishouDKUNDE**

Red.: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Deutscher Fachkongress für das Prüfungs- und Treuhandwesen in Weimar

Hogeweg, G. P. J. — Schrijver gaat nader in op het verhan-

delde op dit congres. Zoo o.a. dat aldaar de nieuwe richting in het accountantsberoep deze is, dat geen particuliere belangen gediend mogen worden, althans indien deze niet samengaan met die van de Staat en de Volksgemeenschap.

A II 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
April 1937

Economie en accountancy in het nieuwe Palestina

Pimentel, M. — De Zionistische beweging begon haar kolonisatie-arbeid in Palestina in 1908. Aanvankelijk ontwikkelde de landbouw zich in collectivistische richting. Palestino is een invoerend land met een beduidend tekort op de handelsbalans. De industrialisatie heeft voortgang, vooral na de Duitse immigratie.

T.a.v. naamloze vennootschappen gelden de bepalingen van de Engelsche Companies Act; onderteekening van de jaarrekening door een accountant is verplicht. Daartoe zijn uitsluitend bevoegd de accountants die in het bezit zijn van een licence. Deze zijn alleen afgegeven aan Engelsche accountants. Schr. werpt eenige beroepsvragen op voor Hollandse accountants in Palestina.

A II 4 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
Mei 1937

III. LEER VAN DE INRICHTING

Hoofdlijnen van de ontwikkeling van het boekhouden in de commerciële periode

Have, Dr. O. ten — In eenige vervolgartikelen worden besproken de Italiaansche, de Duitse, de Zuid-Nederlandsche, de Noord-Nederlandsche school en de ontwikkeling van het boekhouden sinds het einde van de 19e eeuw.

A III 2 *Maandblad v. h. Boekhouden* Maart 1937

Beschrijving eener magazijnboekhouding

Kousenmaekers, B. de — Schr. geeft een korte beschouwing van de magazijnboekhouding der gemeente Voorschoten, die hij zeer doelmatig acht.

A III 3 *Financieel Overheidsbeheer* Juni 1937

Boekhoudmachines op het centrale girokantoor

Wesselink, S. J. H. — Schr. licht toe, waarom op het girokantoor in hoofdzaak gewone telmachines worden gebruikt. Bij de centralisatie in 1923 werd de Hollerith ingevoerd, die zooals bekend is, niet voldeed. In 1924 is de administratie ingericht naar het Belgische voorbeeld. Sedert 1928 worden proeven genomen met de nieuwere machines. Ingevoerd werden in 1930 de National-2000 en de Burrough's boekhoudmachines. Om sociaal-economische redenen is deze werkwijze nog niet verder uitgebreid.

A III 3 *Financieel Overheidsbeheer* Juni 1937

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Econometrie en technische economie

Tinbergen, Prof. dr. J. — Beschreven wordt het arbeidsveld van den econometrie, speciaal in zijn verhouding tot dat van de technische economie. Voorts geeft schr. een denkbeeld van eenige der meest op den voorgrond tredende werkwijzen van de econometrie, met name van de multiële correlatierekening. Getracht is vooral, door voorbeelden deze werkwijzen te verduidelijken. Deze voorbeelden hebben betrekking op de zeevrachtenmarkt, de automobiële productie in de V.S. en den woningbouw aldaar.

B a II 2 *De Ingenieur* 14 Mei 1937 T. 11 — T. 24

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Nieuwe regeling van het toezicht op jaarrekeningen van naamloze vennootschappen in Frankrijk

Haarbosch, F. — Besproken worden de maatregelen, die de Fransche regeering heeft getroffen teneinde het sparende en beleggende publiek meer zekerheid te geven. Een vertaling van de ministerieele toelichting wordt gegeven, welke van een naschrift is voorzien.

B a III 1 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
Februari en April 1937

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Interne exploitatierekeningen

Doorne F. F. van met naschrift van Prof. Th. Limperg Jr.

Naar aanleiding van het artikel over bovenstaand onderwerp en het naschrift van Prof. Limperg, gaat schrijver verder op het door hem aan de orde gestelde onderwerp in. Ook nu weer geeft Prof. Limperg een naschrift.

B a IV 2b *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
Maart 1937

Interne exploitatierekeningen

Spinosa Cattela, J. E. — Naar aanleiding van de polemiek over bovenstaand onderwerp tusschen Prof. Limperg en den heer van Doorne geeft schrijver zijn meening over de punten, de interne verrekensprijsen betreffende, die beiden verdeeld houden.

Ook hierop geeft Prof. Limperg een naschrift.
B a IV 2b *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*
Maart 1937

Differentieele kosten en economisch vervoer

Groot, A. M. — De systematische prijsvorming wordt in het vervoerswezen verstoord, naar schr.'s meening vooral door het verschijnsel van de z.g. retourvracht. De hoofdproducten van sommige bedrijven moeten daardoor concurreren met de bijproducten van andere bedrijven. Deze eigenaardige marktconstellatie heeft merkwaardige gevolgen voor de spoorwegen, omdat deze tot op zekere hoogte gebonden zijn aan uniformiteit en stabiliteit van het tarief. Bovendien hebben zij een vervoerplicht. Men moet met deze omstandigheden rekening houden, wil men een saneering van het vervoerbedrijf tot stand brengen.

B a IV 2d *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde* Mei 1937

De theorie der vervangingswaarde en de fiscale winstberekening

Meyburg, W. H. — Schr. meent, dat de wet op de I.B. voort tot belasting van de winst, verkregen uit hogere waardeering. De controle op de aangegeven winsten zou groote moeilijkheden brengen. Bij keuze van waardeeringssysteem moeten ook de gevolgen in een periode van dalende conjunctuur in beschouwing worden genomen.

B a IV 7 *De Naamloze Vennootschap* Mei 1937

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Reservevorming en kapitaalintering in den staatsdienst

Doorninck, mr. dr. A. van — Schr. toont in details aan, dat indien de rijksbegroting voor 1937 zou zijn opgemaakt volgens de beginselen welke 12 jaar geleden nog voor het financieel beheer van den Staat golden, die begroting een tekort zou hebben aangenomen van rond f 1.800.000.—. Dan is nog geen rekening gehouden met de bedragen voor het Werkfonds en de toekomstige defensie-uitgaven. Volgens schr. lijdt het geen twijfel, dat indien men tot een reëel sluitend budget wil terugkeeren, besparingsmaatregelen noodig zullen zijn van een gereed ander kaliber dan aan het dekkingsplan der begroting 1937 zijn ten grondslag gelegd.

B a V 5a *De Economist* April 1937

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De ontwikkeling der techniek en haar invloed op de organisatie van den arbeid

Quay, Prof. dr. J. E. de — Schr. onderscheidt de periode van het handwerk, van de introductie van de stoommachine en later de gasmotor. Schr. bespreekt, waartoe deze uitvindingen hebben geleid. Uiteraard zijn dit tal van economische en sociale verschijnselen van deze tijd (productieconcentratie, automatiek, taylorisme, productie aan de band, personnel management, werkloosheid, vrouwenarbeid, enz.).

B a VI 1 *Economie* Juni 1937

Conjunctuurrisico en integratie

Kaag, Prof. H. A. — Naar schr.'s meening is algemeen integratie geen middel om het conjunctuurrisico uit te schakelen. Door gedeeltelijke integratie in de richting van de grondstoffen wordt dit risico vermeerderd, door gedeeltelijke integratie in de richting van den consument verminderd. De voordeelen van integratie liggen op ander terrein.

B a VI 2 *Economie* Juni 1937

Tegenstrijdig belang

Grand, J. D. le — Besproken wordt aan de hand van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, dat bepaalt, dat in alle gevallen, waarin een N.V. een tegenstrijdig belang heeft met één of meer harer bestuurders, zij wordt vertegenwoordigd door commissarissen, het tegenstrijdig belang, dat een N.V. kan hebben met de bestuurders en welke gevolgen dit kan hebben.

B a VI 14 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde* Januari 1937

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De Nederlandsche koolbrandstofhuishouding

Fehmers, dr. ir. P. — De koolbrandstofhuishouding wordt omschreven als een sub-huishouding onzer volkshuishouding. Deze laatste wordt beschouwd onder het opzicht van de koolbrandstof (bruin- en steenkool en hun vaste producten). Besproken worden o.m. het totaal verbruik, het principe van volkshuishouding, de vijf functies en de goederenbeweging in gewichtmaat. Goede cijfers in geldmaat staan alleen ter beschikking over in- en uitvoer. In de jaren 1934—1936 voltooit zich hier een kenmerkende evolutie. Schr. besluit met het beeld van de vijf functies nader uit te werken, speciaal met betrekking tot problemen van dezen tijd.

B b I 6

Economie Mei en Juni 1937

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Indische Week-nummer

De redactie publiceert de inleidingen, die gehouden zijn ter gelegenheid van de 17e Indische Landbouwweek. Er zijn bijdragen over de organisatie van de proefstations, de cultuur in Belgisch Congo, de boschvernieling in Nederlandsch-Indië, de grondslagen der theeselectie, de bodemkaarteering, moderne inzichten in kleimineralen, chemisch grondonderzoek, de snelheid van de devastatie van de bosschen in de Buitengewesten, de introductie van nieuwe cultures, de kleine landbouw voor Europeanen, het kolonisatievraagstuk.

B b IV 1

Landbouwkundig Tijdschrift April/Mei 1937

Een demonstratie tegen de eenzijdigheid bij de crisismaatregelen

F. H. — Uitvoerig wordt nagegaan wat er door verschillende deskundigen na het opgeven door Nederland van de gouden standaard is naar voren gebracht ten aanzien van het inperken van de regeeringssteunmaatregelen voor den landbouw, etc.

B b IV 1

Maandblad v. h. Boekhouden April 1937

V. INDUSTRIE

De praktijk der ordening in het buitenland

Redactie — In verband met het afwijzen door de regeering van de „verbindendverklaring” in de baksteenindustrie en het bakkersbedrijf, wordt beschreven wat op het gebied van de ordening in het buitenland werd bereikt.

B b V 1

Maandblad v. h. Boekhouden April 1937

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De bedrijfseconomische zijde van het verkeersvraagstuk

Groot, A. M. — Een uitvoerige beschouwing wordt gegeven over de belangrijke wijzigingen in het verkeer en de oorzaken daarvan.

B b VII 2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde April 1937

Differentieele kosten en economisch vervoer

Groot, A. M. — De systematische prijsvorming wordt in het vervoerswezen verstoord, naar schr.'s meening vooral door het verschijnsel van de z.g. retourvracht. De hoofdproducten van sommige bedrijven moeten daardoor concurreren met de bijproducten van andere bedrijven. Deze eigenaardige marktconstellatie heeft merkwaardige gevolgen voor de spoorwegen, omdat deze tot op zekere hoogte gebonden zijn aan uniformiteit en stabiliteit van het tarief. Bovendien hebben zij een vervoerplicht. Men moet met deze omstandigheden rekening houden, wil men een saneering van het vervoerbedrijf tot stand brengen.

B b VII 2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1937

Boekhoudmachines op het centrale girokantoor

Wesselink, S. J. H. — Schr. licht toe, waarom op het girokantoor in hoofdzaak gewone telmachines worden gebruikt. Bij de centralisatie in 1923 werd de Hollerith ingevoerd, die zooals bekend is, niet voldeed. In 1924 is de administratie ingericht naar het Belgische voorbeeld. Sedert 1928 worden proeven genomen met de nieuwere machines. Ingevoerd werden in 1930 de National-2000 en de Burrough's boekhoudmachines. Om sociaal-economische redenen is deze werkwijze nog niet verder uitgebreid.

B b VII 8

Financieel Overheidsbeheer Juni 1937

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

Samengaan van hypotheekbanken

Brevet, Mr. F. J. — Schr. wijdt een korte beschouwing aan het

Samengaan van onze twee grootste hypotheekbanken, de Friesch-Groningsche en de Nederlandsche.

B b X 4

Econ. Statistische Berichten 2 Juni 1937

De jongste ontwikkeling der unit-trust in Engeland

Meyerink, B. H. A. — De ontwikkeling die de fixed-trust-beweging in Engeland heeft doorgemaakt is reeds spoedig uitgelopen op een algeheele verloochening van haar oorspronkelijk karakter. Als een begin van het einde meent schr. te mogen beschouwen het verzoek van de Fixed Trust Investment aan haar sub-unit-holders, om hun units om te wisselen in aandeelen van gewone investment trusts met bewegingsvrijheid op beleggingsgebied.

B b X 11

Econ. Statistische Berichten 28 April 1937

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Buchführung, einfache, für das Glas- und Gebäudereiniger-Handwerk. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Glas- und Gebäudereiniger-Handwerks. Berlin, 1937.

Buchführung, einfache, und Kalkulation für das Schmiedehandwerk. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Schlosserhandwerks. Berlin, 1937.

Buchführung, einfache, für das Schlosserhandwerk. Hrsg. vom Reichsinnungsverband des Schlosserhandwerks. Berlin, 1937.

Butze, Felix. Der Wert der Buchhaltung als Bildungsgut. Leipzig, 1937.

Choinowski, A., Herbert Mende und J. Warlimont. Grössere Wirtschaftlichkeit durch geordnetes Rechnungswesen und Betriebsuntersuchungen. Einführung und Anregungen. Leipzig, 1937.

Kirk, J. G. and W. R. Odell. Bookkeeping for immediate use. Advanced course. Philadelphia, 1937.

Landman, J. J. Juta's bookkeeping exercises for junior certificate students. Cape Town, 1937.

Lenert, N. H. Bookkeeping made easy. New York, 1937.

Voigt, Gerhard. Kaufmännische Buchführung. Eine Einführung in die doppelte Buchführung für höhere Handels- und Handelsschulen, sowie kaufmännische Berufsschulen. Braunschweig, 1937.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Kalveram, W. Die Prüfung der Kreditwürdigkeit. Vortrag. Berlin, 1937.

Peloubet, Maurice E. Audit working papers. New York, 1937.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Schulz-Schwieder, Karl. Betriebswirtschaftslehre. Potsdam, 1937.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Favell, A. J. Commerce for commercial and secondary schools. London, 1937.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Choinowski, A., Herbert Mende und J. Warlimont. Grössere Wirtschaftlichkeit durch geordnetes Rechnungswesen und Betriebsuntersuchungen. Einführung und Anregungen. Leipzig, 1937.

Technique, The, of marketing research. Prepared by the Committee on marketing research technique of the American marketing society. London, 1937.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Barth, Willy und Alfred Weidner. Buchführung, Bilanz, Steuer. Hannover, 1937.

Betriebsstruktur, Kostengestaltung und Besteuerung im Handwerk. Bearbeitet im statistischen Reichsamt. Berlin, 1937.

Brönnner, Herbert. Die Bilanz nach Handels- und Steuerrecht. Eberswalde, 1937.

Mayer, Preisbildung und Preisprüfung in der Kriegswirtschaft. Hamburg, 1937.

Ottermann, Max Josef. Bilanzwert und Bilanzgewinn im französischen betriebswirtschaftlichen Schrifttum. Bühl-Baden, 1937.

Schiller, Hans. Die Grundsätze der Preispolitik der deutschen Reichsregierungen seit dem Ende des Weltkriegs. Würzburg, 1937.

Schliebitz, Hans-Helmut. Preisrevision in der gewerblichen Marktordnung. Berlin, 1937.